

Timpuri și caracterul stilistic în interior, exterior al locuințelor tradiționale românești-moldovenești

Dr. Angela MUNTEANU,
Universitatea Tehnică a Moldovei

Fiecare popor, națiune are o istorie parcursă de multe interferențe culturale, etnice, lingvistice, care se completează de la un veac la altul. Poporul român are un trecut tumultuos, cu perioade de ocupație otomană, eliberarea și unificarea României Mari, dar și separarea de țara mamă după al doilea război mondial. Astăzi parcursul politic și național de dezvoltare a Republicii Moldova se zbate între est și vest. Stilistica tradițională românească ne reprezintă prin cultură, tradiție și obiceiuri. Avem un valoros patrimoniu cultural moștenit de la strămoșii noștri, care se caracterizează prin costumul național, sărbători naționale, care ne readuc sărbătorile frumoase de primăvară, iarnă, toamnă etc.

Locuința, casă țărănească, astăzi monument de arhitectură tradițională-vernaculară (realizată de meșterii populari), este spațiul de locuit caracteristic locuitorilor unei țări, cu planul, mărimea și aspectul influențat de condițiile fizico-geografice ale mediului natural, de particularitățile și specificul sistemului gospodăresc, condiționate istoric și social. Pornind de la originile stilistice de manifestare în design interior și arhitectura de exterior, stilul tradițional moldovenesc (românesc) poate fi inclus într-o stilistică etnică rustică, monumente de arhitectura țărănească. Astfel, stilul rustic după categorie reprezintă și înseamnă neapărat păstrarea sau conservarea tradiționalului, bătrânescului și folclorului unui popor, care te face să te gândești imediat la căminul ideal, într-o atmosferă ruptă dintr-un basm, stând pe un covor moale și mișos, în fața sobei, șemineului dogoritor. Stilul rustic este strâns legat de tradiție și de țară. Arhitectura tradițională, indiferent de țară și zona geografică, presupune folosirea materialelor naturale din mediul înconjurător din care se construiesc locuințele, cum ar fi lemnul, piatra, lutul, atât la interior cât și exterior, bunăoară la noi strămoșii au folosit lemnul în zonele împădurite și piatra în zonele de munte.